

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ

© 2026 М.С. Лошакова

ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет»

В статье рассматривается проблема социальной зрелости студентов вуза, а также методы ее диагностики и результаты проведенного исследования. Исследование проводилось на базе Луганского государственного педагогического университета с участием 172 студентов. Используются методы, такие как опросники и тесты, для выявления уровня социальной зрелости студентов. По результатам диагностики наблюдается преобладание низкого и среднего уровней социальной зрелости у студентов-дефектологов.

Ключевые слова: социальная зрелость, исследование, студенты, возраст, диагностика.

Введение. Период студенчества, сочетающий характеристики юношеского и раннего взрослого этапов, представляет собой благоприятное время для личностного роста, охватывающего все аспекты внутреннего мира человека. Самореализация индивида в юношеском возрасте – это комплексный и многоаспектный процесс, обусловленный множеством обстоятельств. Она играет ключевую роль в становлении личности и ее самоидентификации, а также в достижении благополучия и удовлетворения в жизни. Развитие в этот период времени обладает особенной восприимчивостью к внешним и внутренним воздействиям, в связи с чем самовоспитание становится наиболее эффективным и значимым [1].

В настоящее время проблема зрелости как никогда актуальна, особенно в период студенчества. Нынешние студенты пытаются казаться взрослыми, но на самом деле таковыми не являются. Часто отмечается инфантильное поведение, неспособность брать ответственность за свое поведение и поступки, а также неумение адекватно реагировать на конфликтные ситуации. Все это делает тему социальной зрелости особенно актуальной в плане изучения. Формирование социальной зрелости у студентов, будущих дефектологов, является не просто желательным, а абсолютно необходимым условием для их успешной профессиональной деятельности, создания инклюзивного общества и защиты прав людей с ОВЗ. Она обеспечивает их компетентность, эффективность, устойчивость к стрессу и приверженность ценностям профессии [2].

В современных исследованиях отмечается социально-психологическая неготовность студентов-дефектологов к выполнению профессиональных функций, проявляющаяся в том, что ожидания и реальность работы в дефектологической профессии не всегда совпадают, это вызывает разочарование, страх и стремление избегать тех или иных аспектов работы. Отмечается негативное отношение к критике и слабая социально-психологическая устойчивость перед профессиональными и жизненными неудачами [3]. Чем выше уровень сформированности социальной зрелости, тем выше шансы недопустить профессиональное выгорание.

Социальная зрелость студента понимается нами как динамичное, интегративное качество личности, отражающее способность успешно и ответственно функционировать в обществе на основе осознанного ценностного выбора, сформированных социальных компетенций, конструктивных межличностных

отношений и готовности к самореализации в социально значимой деятельности; проявляется в проактивной гражданской позиции, эмоциональной устойчивости, моральной ответственности и способности к адаптации в быстро меняющихся социальных условиях, позволяя студенту вносить позитивный вклад в развитие общества и достигать личного благополучия [4].

В свою очередь, социальная зрелость студента-дефектолога есть комплексное, динамическое качество личности, характеризующееся готовностью и способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в сфере специального образования, проявляющееся в осознанном принятии ценностей инклюзии и гуманизма, сформированных профессиональных компетенциях (диагностических, коррекционных, консультативных, организационных), развитом эмпатическом потенциале, высоком уровне социальной ответственности, умении конструктивно взаимодействовать с людьми с особыми образовательными потребностями и их семьями, проактивной гражданской позиции в вопросах защиты прав и интересов лиц с ОВЗ, а также в стремлении к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию в профессии, способствуя тем самым их успешной социальной адаптации, интеграции и повышению качества жизни [5].

Важными характеристиками социально зрелых людей являются [6]: эмоциональная интеллектуальность (социально зрелые люди обладают умением управлять своими эмоциями и общаться с окружающими эффективно и адекватно. Они понимают свои эмоции и умеют контролировать их, что позволяет им эффективно решать конфликтные ситуации и строить гармоничные отношения); самостоятельность (социально зрелые люди способны функционировать независимо и принимать решения, отвечающие их собственным ценностям и убеждениям. Они не идут на поводу у мнений окружающих, а ориентируются на собственные моральные принципы и цели); эмпатия (социально зрелые люди обладают способностью воспринимать эмоциональное состояние других людей и внимательно слушать их. Благодаря этому они могут эффективно поддерживать и помогать другим, проявляя понимание и сострадание); умение решать конфликты (социально зрелые люди обладают навыками эффективного разрешения конфликтов и добиваться компромиссов. Они умеют выстраивать конструктивное общение и находить решения, учитывающие интересы всех сторон); ответственность (социально зрелые люди берут на себя ответственность за свои поступки и действия. Они осознают, что их решения влияют на окружающих и готовы нести последствия своих действий); толерантность (социально зрелые люди уважают и принимают другие мнения, культуры и убеждения. Они способны строить гармоничные отношения с различными людьми и не проявляют предвзятости или дискриминации на основе расы, пола, вероисповедания или иных параметров); умение анализировать и оценивать информацию (социально зрелые люди обладают критическим мышлением и способностью анализировать и оценивать информацию, поступающую к ним из различных источников. Они умеют различать факты от мнений, не обладают склонностью к панике и способны принимать взвешенные решения).

На становление зрелой личности студента оказывает влияние комплекс социально-психологических аспектов. Прежде всего, ключевым является развитие целостного самосознания и формирование устойчивого представления о себе, а также трансформация в оценке собственной личности. Далее, существенное значение приобретает выработка индивидуальной стратегии жизни и осознание ее смысла. Помимо этого, необходимо отметить адаптацию к новому социальному положению и его принятие. Среди факторов, определяющих социально-психологическую зрелость,

выделяется стремление к профессиональной реализации, выражению собственной индивидуальности и непрерывному личностному росту [7]. Не менее важно формирование системы ценностей и жизненных ориентиров, определяющих направление развития и поведение личности. Эти элементы в совокупности способствуют формированию зрелой и адаптированной к социальной среде личности студента. Кроме того, в своей работе А.А. Головинова [8] отмечает важность здоровьесберегающей компетентности, от которой зависит также и уровень социальной зрелости и профессиональной компетентности, способности недопустить выгорание: «приоритетной целью процесса образовательной подготовки неизбежна ориентация на активное построение у студентов в процессе обучения в университете здоровьесберегающей компетентности как неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки и общей культуры. Здоровьесберегающая компетентность может сформироваться только там, где достигается необходимый уровень специальных знаний, личностно значимых качеств, психофизической и эмоциональной готовности к выполнению будущей профессиональной деятельности, создается основа для самосовершенствования, самореализации будущего педагога».

В структуре социальной зрелости можно выделить поведенческий (умение адекватно реагировать в различных ситуациях, анализировать их и адаптировать свое поведение согласно ситуации), эмоциональный (способность выражать эмоции, эмпатия, понимание и интерпретация эмоций других, самоконтроль), когнитивный (способность к осмыслению происходящего, анализу, синтезу), гражданственный (участие в различных областях жизнедеятельности общества) компоненты, на основании которых мы будем проводить диагностику состояния социальной зрелости [9]. Выделенные компоненты позволяют рассмотреть социальную зрелость с разных ракурсов.

Методы исследования. Исследование уровня сформированности социальной зрелости студентов проводилось на базе ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», а именно на базе кафедры дефектологии и психологической коррекции. В исследовании приняли участие студенты бакалавриата и магистратуры по специальности логопедия и специальная психология (направление подготовки 44.03.03 и 44.04.03). Выборка составила 172 человека в возрасте от 17 до 23 лет (экспериментальная группа (ЭГ) – 94 чел., контрольная группа (КГ) – 78 чел.). Предварительно от студентов было получено письменное согласие на проведение диагностики и использование ее результатов в научной деятельности.

В ходе проведения работы были использованы следующие методы исследования: теоретические (анализ, синтез, обобщение данных научной литературы по проблеме формирования социальной зрелости студентов); эмпирические (наблюдение, беседа, констатирующий эксперимент с помощью методик), математические (количественный, качественный, сравнительный анализ полученных результатов) [10].

В соответствии с содержанием и структурой социальной зрелости студентов для контроля за изменениями их личностных качеств были выбраны следующие методики: эмоциональный компонент соответствовал тесту эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, поведенческий компонент опроснику «Уровень инфантилизма» А.А. Серегина, когнитивный компонент тесту смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, методике «Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной, гражданственный компонент методике М. Рокича «Ценностные ориентации».

Студентам были предоставлен файл со ссылками на прохождение каждой методике и шаблон фиксации полученных результатов, в последующем эти данные были собраны в сводную таблицу. Диагностика проводилась анонимно, каждому

студенту был присвоен шифр, в бланках указывался только возраст, пол, курс обучения и специальность.

Результаты. Анализ результатов констатирующего этапа экспериментальной работы показал, что в контрольной группе (КГ) высокий уровень эмоционального компонента социальной зрелости отмечается у 12,5 % испытуемых, а в экспериментальной группе (ЭГ) – у 10,9 %, средний уровень в КГ равняется 49 %, в ЭГ – 48,4%, а низкий уровень в КГ составил 38,5 %, а в ЭГ – 40,7 %.

Высокий уровень развития поведенческого компонента в КГ – 15,4 %, а в ЭГ – 7,5 %, средний уровень в КГ – 46,1 %, в ЭГ – 51,1 %, а низкий уровень в КГ составил 38,5 %, а в ЭГ – 41,5 %. Показатель слабоинфантильной личности представлен среди студентов всех курсов. Для них характерны неустойчивость в контроле собственных эмоций и поведения, несовершенство в умении планировать свои действия, отвлекаемость, трудности в преодолении своих слабостей, недостаточный уровень рефлексии и периодические принятия импульсивных решений [11]. Больше всего средне инфантильных личностей зафиксировано среди учащихся первых и вторых курсов. Для данной группы лиц характерны следующие проявления: неспособность контролировать собственные эмоции, импульсивность в поведении, совершение необдуманных поступков, перекладывание ответственности на других, стремление всеми способами избежать трудностей и т.д. Высокий уровень инфантилизма зафиксирован у студентов первого и второго курсов. Характерными чертами высоко инфантильных личностей являются: неспособность и избегание брать ответственность за себя, свою жизнь и поступки, перекладывание ответственности при любой возможности, стремление всегда получать удовольствие, не оценивая ситуацию, жизнь по принципу «хочу и всё», отсутствие контроля за эмоциями, повышенная эмпатия и эмоциональность, вера в волшебство предметов, которые исполняют все желания без приложения малейших усилий, ситуативность рефлексии и т.д. Представителями неинфантильных личностей были студенты со всех курсов. Они адекватно оценивают сложившуюся ситуацию, несут ответственность за свои слова, действия, отличаются высоким уровнем рефлексии, при принятии решений оценивают все возможные варианты развития событий, возникающие трудности решают, а не бегут от них.

Высокий уровень развития когнитивного компонента в КГ составил 27,6 %, а в ЭГ – 25,5 %, средний уровень в КГ – 37,8 %, в ЭГ – 26,1 %, а низкий уровень в КГ выявлен у 34,6 %, а в ЭГ – 39,4 %. Мотив приобретения знаний равномерно представлен среди учащихся всех курсов. Мотив овладение профессией представлен единичными результатами у учащихся всех курсов, меньше всего он выражен у магистрантов и у первокурсников. Мотив получение диплома наиболее выражен среди студентов второго и третьего курсов, в меньшей степени он проявляется у четверокурсников и у магистрантов. Кроме того, представляет интерес анализ ответов на развернутые вопросы. Практически все студенты отметили, что качество, которое мешает им учиться лучше – лень. Среди качеств, снижающих эффективность процесса обучения, были отмечены отвлекаемость, неспособность сконцентрироваться, неправильное распределение времени, нерешительность, страх публичных выступлений, а также большая загруженность домашними заданиями. Учащиеся со средним уровнем осмысленности жизни отличаются такими особенностями: умение ставить цели, следовать им, но не доводить дело до конца, характерна частая смена интересов и взглядов, кроме того, могут меняться принципы жизни и устои, может отмечаться застревание в прошлом, заикленность на каком-то одном моменте, либо наоборот, жить в мыслях о будущем, стремление удовлетворять свои желания здесь и сейчас, не

заботясь о последствиях, в плане описание своей жизни могут либо превозносить всё, либо наоборот выражать неудовлетворенность жизнью, часто пытаются переложить ответственность на другого, боятся не справиться с поставленной задачей, может отмечаться сниженная самооценка [12]. Студенты с низким уровнем отличаются низким уровнем ответственности, отсутствием целей в жизни, либо могут ставить нереальные цели и потом впадать в отчаяние от их недостижимости, часто встречается гедонизм, распространенным явлением является низкая самооценка, обвинение других в своих неудачах, неудовлетворенность жизнью, неспособность контролировать события в жизни, фатализм, эмоциональная нестабильность, заикленность на прошлом или будущем, настоящее воспринимается как череда неподконтрольных событий, довольно распространена вера в мистические силы, предметы, наделенные силой, которая позволяет все сделать за тебя, низкий уровень притязаний, материальные ценности выступают на первый план.

Гражданственный компонент на высоком уровне отмечен в КГ у 13,6 %, в ЭГ – у 18,3 %, на среднем уровне в КГ находятся 62,5 %, а в ЭГ – 60,6 %, а на низком уровне в КГ – 23,9 %, в ЭГ – 21,1 %. В ранжировании ценностей, в качестве предпочитаемых, студенты выделили такие терминальные качества, как здоровье, любовь, материально обеспеченная жизнь, счастливая семейная жизнь, уверенность в себе, активная деятельная жизнь. К предпочитаемым инструментальным ценностям отнесли воспитанность, образованность и жизнерадостность, честность, ответственность, независимость. Опрошенные студенты выделили в качестве отвергаемых терминальных ценностей счастье других, красоту природы, общественное признание и творчество. И, наконец, к отвергаемым инструментальным ценностям отнеслись высокие запросы и терпимость.

В обобщенном виде мы можем видеть картину состояния социальной зрелости студентов дефектологов на рис. 1.

Рисунок 1 – Уровни развития компонентов социальной зрелости студентов

Заключение. Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод, что исследуемые качества находятся у студентов на низком и среднем уровне, что свидетельствует о среднем уровне развития их социальной зрелости.

Результаты эмпирического исследования имеют теоретическую значимость: предложено определение термина социальная зрелость студента-дефектолога,

охватывающее различные стороны данного понятия, характерные именно для данной профессии, что вносит вклад на дисциплинарном уровне; на общепроблемном уровне результаты исследования подтверждают гипотезу о необходимости целенаправленного развития социальной зрелости студентов дефектологов. Практическая значимость связана с возможностью непосредственного применения результатов для улучшения образовательного процесса и качества подготовки специалистов: результаты могут служить основой для разработки специфических психологических критериев социальной зрелости, отличных от общих критериев; применение результатов для обоснования методических рекомендаций для преподавателей вузов по включению интерактивных и социально-ориентированных форм обучения (кейсы, тренинги, волонтерство) в учебный процесс для целенаправленного развития зрелости; использование результатов для корректировки содержания и методики преподавания ключевых дисциплин дефектологического цикла, включая в них практические задания, направленные на развитие выявленных дефицитов.

Эмпирическое исследование социальной зрелости является базисом, который открывает несколько перспективных направлений для дальнейшей научной работы: разработка программы формирования на основании выявленных дефицитов и внедрение ее в практику; проведение исследования в других вузах или других специальностях для сравнения полученных результатов и выделения специфических особенностей, присущих дефектологам; долгосрочное изучение корреляции между уровнем социальной зрелости, измеренным на выпуске, и успешностью профессиональной адаптации и удовлетворенностью работой дефектолога через 3-5 лет после окончания вуза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Липодаева М.А. Психологические особенности самореализации личности студентов / М.А. Липодаева, И.В. Ревуцкая // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2023. – № 4. – С. 220-227.
2. Железняк В.А. Социальная зрелость как фактор самоактуализации студентов / В.А. Железняк, А.А. Леженина // Проблемы и перспективы развития образования в технических вузах : Сборник материалов научно-методической конференции, посвященной памяти В.Г. Григоренко, Хабаровск, 08–10 ноября 2016 года / Под редакцией А.Н. Гануса. – Хабаровск: Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2016. – С. 70–72.
3. Кустова Е.И. Социальная зрелость личности современных студентов вузов / Е.И. Кустова // XXV юбилейные Царскосельские чтения: Материалы международной научной конференции, Санкт-Петербург, 20–21 апреля 2021 года / Под общей редакцией С. Г. Еремеева. Том III. – Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, 2021. – С. 79-82.
4. Лошакова М.С. The theoretical foundations of the formation of social maturity of students in the learning process in the educational environment of the university / М.С. Лошакова, М.В. Рудь // Proceedings of the International University Scientific Forum «Practice Oriented Science: UAE – RUSSIA – INDIA». Part 2. 8 мая 2024. – С. 65–70.
5. Каленов А.А. К вопросу понимания социальной зрелости и ее структуры в научных исследованиях / А.А. Каленов // Высшее образование сегодня. – 2017. – № 1. – С. 50–52.
6. Савва Л.И. Социализация студентов в профессиональном образовании: монография / Л.И. Савва, А.Л. Солдатченко, Е.Б. Плотникова. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2012. – 300 с.
7. Балина Т.Н. Социальная зрелость студентов и образ профессионального будущего / Т.Н. Балина // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2015. – № 1(21). – С. 98–101.
8. Головинова А.А. Здоровьесберегающая компетентность как составная часть системы профессиональной компетентности в процессе профессиональной подготовки будущих воспитателей / А.А. Головинова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. – 2022. – № 2. – С. 78-88.
9. Григорян А.Г. Методы активного социально-психологического обучения в повышении личностной зрелости студентов / А.Г. Григорян // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сборник

статей по материалам CLXX международной научно-практической конференции, М., 15 июня 2020 года. – Том 23 .

10. Кравцова Н.В. Анализ данных эмпирического исследования особенностей социально-психологической зрелости студентов разных форм обучения / Н.В. Кравцова // Молодой ученый. – 2021. – № 18(360). – С. 495–497.
11. Дуброва Д.Ю. Взаимосвязь мотивов учебной деятельности и уровня социальной зрелости у студентов вуза / Д.Ю. Дуброва // Мир детства в современном образовательном пространстве: Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов / Редколлегия: И. М. Прищепа [и др.]. – Выпуск 10. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2019. – С. 227–229.
12. Кравцова Н.В. Теоретический анализ феномена социально-психологической зрелости студентов / Н. В. Кравцова // Молодой ученый. – 2021. – № 7 (349). – С. 193–194.

REFERENCES

1. Lipodaeva, M.A. & Revutskaya, I.V. (2023) [Psychological features of self-realization of students' personality]. *Vestnik Doneczkogo nacional'nogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psixologiya*. 4, 220-227. (In Russian)
2. Zheleznyak, V.A. & Lezhenina, A.A. (2016) Social maturity as a factor of students' self-actualization: *Problems and prospects of education development in technical universities*: Collection of materials of the scientific and methodological conference dedicated to the memory of V.G. Grigorenko, 8-10 November 2016, Khabarovsk, Russia. Khabarovsk: Far Eastern State University of Railway Transport, pp. 70-72.
3. Kustova, E.I. (2021) Social maturity of the personality of modern university students. *XXV anniversary Tsarskoye Selo readings*: Proceedings of the international scientific conference, 20-21 April 2021, St. Petersburg, Russia. Under the general editorship of S. G. Yeremeyev. Volume III. St. Petersburg: A. S. Pushkin Leningrad State University, pp. 79-82.
4. Loshakova, M.S. & Rud, M.V. (2024) The theoretical foundations of the formation of social maturity of students in the learning process in the educational environment of the university. *Proceedings of the International University Scientific Forum Practice Oriented Science: UAE – RUSSIA – INDIA*." Part 2. 8 May 2024. pp. 65-70.
5. Kalenov, A.A. (2017) [On the issue of understanding social maturity and its structure in scientific research]. *Higher Education today*. 1, 50-52.
6. Savva, L.I., Soldatchenko, A.L., & Plotnikova, E.B. (2012) *Socialization of students in vocational education: a monograph* In: Moscow: Publishing House of the Academy of Natural Sciences. (In Russian)
7. Balina, T.N. (2015) [Social maturity of students and the image of the professional future]. *Vestnik Taganrogskogo instituta upravleniya i ekonomiki*. 1(21), 98-101. (In Russian)
8. Golovinova, A.A. (2022) [Health-saving competence as an integral part of the professional competence system in the process of professional training of future educators]. *Vestnik Doneczkogo nacional'nogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psixologiya*. 2, 78-88. (In Russian)
9. Grigoryan, A.G. (2020) Methods of active socio-psychological training in increasing students' personal maturity In: *Young researcher: challenges and prospects*: collection of articles based on the materials of the CLXX International Scientific and practical conference, 15 June 2020, Moscow, Russia. Vol 23. (In Russian)
10. Kravtsova, N.V. (2021) [Analysis of empirical research data on the characteristics of socio-psychological maturity of students of different forms of education]. *Young Scientist*. 18(360), 495-497. (In Russian)
11. Dubrova, D.Y. (2019) [Interrelation of motives of educational activity and the level of social maturity among university students]. *The world of childhood in the modern educational space: Collection of articles by students, undergraduates, postgraduates*. Vitebsk: Vitebsk State University named after P.M. Masherov. Vol 10. 227-229. (In Russian)
12. Kravtsova, N.V. (2021) [Theoretical analysis of the phenomenon of socio-psychological maturity of students]. *Young scientist*. 7 (349), 193-194. (In Russian)

**AN EMPIRICAL STUDY OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL MATURITY OF STUDENTS
OF FUTURE TEACHERS OF DEFECTOLOGY**

M.S. Loshakova

The article discusses the problem of social maturity of university students, as well as the methods of its diagnosis and the results of the study. The study was conducted on the basis of Lugansk State Pedagogical University with the participation of 172 students. Methods such as questionnaires and tests were used to identify the level of social maturity of students. According to the diagnostic results, there is a predominance of low and medium levels of social maturity among students of speech pathology.

Key words: social maturity, research, students, age, diagnosis.

Поступила в редакцию 12.01.2026 г.

Лошакова Мария Сергеевна

Ассистент кафедры дефектологии и психологической коррекции, ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», Луганск, РФ.
E-mail: lo.mariia@mail.ru

Loshakova Mariia Sergeevna

Assistant Professor of the Department of Defectology and Psychological Correction, FSBEI HE «Lugansk State Pedagogical University».
E-mail: lo.mariia@mail.ru